

ACADEMIA TOOLS4CAP MÓDULO VI

IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN A TRAVÉS DE HISTORIAS DE USUARIOS: INTEROPERABILIDAD Y GOBERNANZA DE DATOS

Informe destacado

Introducción

Uno de los elementos necesarios para lograr un sector agrícola atractivo y competitivo, que respalde los objetivos medioambientales y de sostenibilidad, es la necesidad de elaborar políticas públicas basadas en el rigor de los datos. La simplificación, la modernización, la rentabilidad y la rendición de cuentas son componentes esenciales para garantizar el cumplimiento de las prácticas existentes en la Comisión Europea, así como el uso de repositorios de información, normativas sobre intercambio y gobernanza de datos disponibles, tanto en el período de programación actual de la PAC como en el futuro.

Pero este contexto requiere una innovación continua. Para conseguirlo, se están desarrollando diversas iniciativas a nivel europeo que tienen como objetivo reforzar el papel de los datos y su gobernanza en la aplicación de la PAC, facilitando así la toma de decisiones basada en datos.

ORGANIZADOR:

5 DE NOVIEMBRE DE 2025

EN LÍNEA

28 PARTICIPANTES de 15 PAÍSES

(Autoridades públicas, órganos de gobierno, investigadores, innovadores y otras partes interesadas del sector agrícola)

PRESENTACIONES Y GRABACIONES [AQUÍ](#)

Si ve este icono, haga clic para ver la presentación

Si ve este icono, haga clic para ver el vídeo

Principales aspectos destacados del módulo

Este informe recoge los puntos abordados en el [sexto módulo](#) de la [Academia Tools4CAP](#), dirigido por la Asociación Europea para la Innovación en el Desarrollo Local ([AEIDL](#)), que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2025, completando la tercera entrega dedicada a [los protocolos técnicos y las directrices metodológicas](#) de este año. Este módulo es el resultado del trabajo realizado por [NEUROPUBLIC](#), [ABACO](#) e [ITACyL](#), que se detalla en el documento técnico de alto nivel [Directrices metodológicas y protocolos técnicos sobre la integración de datos](#).

Durante la sesión, se ofrecieron orientaciones metodológicas prácticas que fueron más allá de la explicación del «qué» de estos protocolos, y la presentación de herramientas digitales. Se presentó el **enfoque basado en historias de usuarios, que tiene el objetivo de salvar la brecha entre las políticas de alto nivel y la aplicación efectiva**. Este enfoque traduce eficazmente los resultados técnicos y científicos en orientaciones prácticas que los Estados miembros pueden adoptar o adaptar, ayudando a los responsables políticos, a las autoridades de gestión de la PAC y a las partes interesadas del sector agrícola a:

- Mejorar el seguimiento de la PAC aprovechando los datos a nivel de explotación y de paisaje.
- Mejorar la verificación del cumplimiento y el seguimiento del rendimiento utilizando fuentes de datos avanzadas (por ejemplo, FSDN).
- Apoyar los objetivos medioambientales y de sostenibilidad, incluida la conservación de la biodiversidad, la gestión de la salud del suelo y la reducción del uso de plaguicidas, todo ello en consonancia con los objetivos del Pacto Verde.

Sin embargo, **¿cómo se materializan estos avances y cómo podemos ejemplificar los resultados de un control riguroso de la información en situaciones reales?** Para ilustrar esta transición, el presente informe incluye tres ejemplos prácticos de historias de usuarios presentadas durante el módulo como aplicación metodológica, y que se extraen de [los estudios de casos desarrollados en España, Italia y Grecia](#) en el marco del proyecto Tools4CAP, demostrando así el potencial de la aplicación de estas herramientas sobre el terreno.

Este módulo forma parte de la [Academia Tools4CAP](#), cuyo objetivo es proporcionar un marco para el desarrollo de capacidades y el aprendizaje entre pares con el fin de elaborar un programa de formación atractivo y personalizado que satisfaga las necesidades de los usuarios finales. [Tools4CAP](#), coordinado por [ECORYS](#), es un proyecto integrado en el programa Horizonte que cuenta con la participación de 21 organizaciones asociadas de 18 países de la UE con una experiencia destacada en cuestiones económicas, medioambientales, climáticas y sociales, nuevas fuentes de datos y tecnologías de seguimiento, así como en la participación de las partes interesadas, datos e indicadores relacionados con el bienestar social, medioambiental y animal, en contextos de desarrollo agrícola y rural.

Establecimiento de las bases técnicas: requisitos para la monitorización del paisaje

Christian Schingo

ABACO Group

Para alcanzar los objetivos políticos y reforzar el papel de la gobernanza de los datos en la aplicación de la PAC, es necesario **establecer una base técnica clara e interconectada que permita desarrollar protocolos y directrices metodológicas para la elaboración de políticas basadas en datos**. Durante la introducción de este módulo, **Christian Schingo (ABACO)** presentó los tres pilares sobre los que se trabaja en la integración de datos, así como las lecciones aprendidas de este proceso y la aplicación de las herramientas digitales.

Pilar 1: interoperabilidad y cumplimiento legal

Una supervisión eficaz del paisaje depende principalmente de una interoperabilidad sólida. Esto implica destacar la necesidad de intercambios de datos estandarizados y una infraestructura espacial armonizada en todos los Estados miembros. El sistema debe garantizar el pleno cumplimiento legal de los marcos europeos establecidos, incluidos el [Reglamento General de Protección de Datos](#) (RGPD), la [Ley de Gobernanza de Datos](#) y la [Directiva INSPIRE](#). El establecimiento de estos requisitos garantiza que los datos puedan intercambiarse y utilizarse de forma legal y sin fricciones.

Lección aprendida: La interoperabilidad entre las bases de datos estadísticas y administrativas parece poco frecuente, pero cuando se logra, reduce significativamente la carga que supone la recopilación de datos. Por otro lado, cuando los datos adquiridos en las explotaciones agrícolas se utilizan fuera de ellas, surgen retos relacionados con el intercambio de datos, como la privacidad y la propiedad (RGPD), mientras que los problemas de accesibilidad y la falta de modelos de datos estándar se convierten en los principales retos para la integración de datos fuera de las explotaciones agrícolas.

Pilar 2: el papel de la Red de Datos sobre Sostenibilidad Agrícola (FSDN)

La [Red de Datos sobre la Sostenibilidad de las Explotaciones Agrícolas \(FSDN\)](#), representa un paso importante hacia la obtención de datos armonizados y de alta calidad sobre la sostenibilidad a nivel de explotación. Su función principal es **mejorar el seguimiento de los objetivos de sostenibilidad de la PAC, proporcionando datos granulares y comparables para la evaluación del rendimiento y el ajuste de las políticas**. Sin esta información estandarizada y sobre el terreno, la evaluación holística de la sostenibilidad sigue siendo un reto.

Lección aprendida: Las nuevas tecnologías de adquisición de datos a nivel de explotación, que se integran en las operaciones agrícolas habituales, podrían utilizarse ampliamente para el seguimiento y la evaluación de la PAC. Sin embargo, con las tecnologías actuales a nivel de explotación, los aspectos socioeconómicos de la Política Agraria Común siguen siendo los más difíciles de evaluar.

Pilar 3: datos integrados a nivel de explotación agrícola y de paisaje

La eficacia de la herramienta de seguimiento depende de la correcta integración de los datos a nivel de explotación y de paisaje. El enfoque exige incluir fuentes de datos muy diversas, incluida la información de los sistemas de información de gestión agrícola (FMIS), los datos recopilados a través de sensores del Internet de las cosas (IoT), las imágenes de observación de la Tierra (EO) (concretamente de Copernicus), los sistemas administrativos y los diversos conjuntos de datos disponibles a nivel nacional y de la UE. Sólo mediante esta integración exhaustiva los responsables políticos pueden alcanzar la perspectiva espacial y temporal necesaria para una toma de decisiones basada en datos.

Lección aprendida: La fusión de diversas fuentes de datos es esencial, ya que compensa eficazmente las limitaciones y lagunas inherentes a las aplicaciones tecnológicas individuales. Sólo a través de esta integración exhaustiva los responsables políticos pueden alcanzar la perspectiva espacial y temporal necesaria para tomar decisiones basadas en datos empíricos.

Comprensión y aplicación de las historias de los usuarios: retos de interoperabilidad e iniciativas para la gobernanza de los datos

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Antes de presentar las historias de los usuarios, es importante comprender las tareas de la política de la PAC incluidas en este módulo, y el objetivo de sus protocolos técnicos. Estas están dirigidas a **evaluar el impacto de las intervenciones del plan estratégico de la PAC y ayudar a diseñar (o rediseñar) futuras intervenciones** para el próximo período de programación.

Para la correcta aplicación, se necesita algo más que datos a nivel de explotación agrícola, siendo necesario el

uso de fuentes más amplias, como las del [Marco de Seguimiento del Paisaje](#). Para obtener información útil, toda esta información debe **combinarse con la información incluida en las distintas bases de datos administrativas**, lo que requiere métodos y modelos avanzados de análisis. En este contexto, las herramientas digitales pueden ofrecer un valioso apoyo para el análisis ex ante en el diseño del plan estratégico de la PAC, especialmente para establecer intervenciones y objetivos.

Marco para el diseño y el seguimiento del PE PAC

Para aplicar el enfoque de la historia del usuario de manera coherente en este contexto, es necesario aclarar dos conceptos principales. En primer lugar, la **interoperabilidad**, referida a la capacidad técnica de diferentes sistemas de información o componentes para funcionar conjuntamente de forma automática e intercambiar datos en formatos normalizados. Actúa como un lenguaje digital compartido, lo que permite a los sistemas —desde la plataforma [de observación de la Tierra \(EO\)](#) y los sensores agrícolas hasta las bases de datos administrativas, como [el Sistema Integrado de Gestión y Control](#) o [la Red de Datos sobre la Sostenibilidad Agrícola](#)— a comunicarse e integrar datos de forma eficaz, la comprensión de los datos y trabajar de manera conjunta. Esto evita que los datos queden aislados en sistemas separados, o «silos», y establece los protocolos técnicos necesarios para fusionar y analizar eficazmente los distintos tipos de datos.

A pesar de esta necesidad, lograr la plena interoperabilidad plantea [importantes retos en cuatro niveles principales](#):

1. **Complejidad técnica:** los sistemas difieren en tecnologías, formatos e interfaces, lo que dificulta la integración en tiempo real.
2. **Interoperabilidad sintáctica:** suele estar asociada a los formatos y a la codificación de los datos (por ejemplo, XML, JSON y RDF).
3. **Ambigüedad semántica:** términos como «explotación» o «uso del suelo» pueden tener diferentes significados en las bases de datos o para los distintos Estados miembros, lo que afecta a la fiabilidad de las políticas.
4. **Gobernanza y cargas legales:** deben superarse los retos relacionados con la propiedad de los datos, los derechos de acceso y el estricto cumplimiento de la

normativa, en particular en el marco del RGPD, para garantizar que los datos se compartan de forma segura y legal entre las distintas organizaciones.

Garantizar el intercambio de datos requiere una estricta alineación con los marcos normativos de la UE, como la [Directiva INSPIRE](#) y la [Directiva sobre datos abiertos](#), junto con el cumplimiento de los principios FAIR (por sus siglas en inglés): localizables, accesibles, interoperables y reutilizables.

En segundo lugar, se requiere una herramienta técnica, como es el **Lenguaje Unificado de Modelado** (UML). Constituye un lenguaje visual estandarizado utilizado para representar la estructura y el comportamiento de los sistemas de software. En el contexto de las herramientas de seguimiento de la PAC, UML ayuda a traducir las complejas interacciones del sistema en diagramas intuitivos que aclaran cómo los diferentes actores (por ejemplo, agricultores, proveedores de FMIS, evaluadores de políticas) y componentes (por ejemplo, bases de datos, API) intercambian información a lo largo del tiempo.

Concretamente, los diagramas de secuencia UML se utilizan para ilustrar el flujo operativo de las historias de los

Los anteriores períodos de programación de la PAC revelaron retos persistentes, como la falta de fuentes de datos adecuadas, datos inaccesibles o excesivamente agregados y restricciones a la integración de los conjuntos de datos.

Giorgos Charvalis, NEUROPUBLIC

usuarios, narrativas breves y orientadas a objetivos que recogen las necesidades de los usuarios finales, como las autoridades de gestión de la PAC o los organismos pagadores. Estos diagramas sirven de apoyo en las primeras fases del diseño del sistema, ya que tienden un puente entre los requisitos técnicos y los objetivos políticos, garantizando que las herramientas digitales se ajusten a los objetivos del plan estratégico de la PAC y a los marcos normativos.

Flujo paso a paso del diagrama de secuencia UML

Historias de usuario: definición de la necesidad

El enfoque metodológico de este módulo y de este informe son las historias de usuario, **diseñadas para cerrar la brecha entre los objetivos políticos y las soluciones técnicas**. Se definen como una forma estructurada y narrativa que **describe una necesidad específica, un reto o una solución deseada desde la perspectiva de un usuario final**. En este caso, el usuario podría hacer referencia a un agricultor, un responsable político o un operador técnico.

Las historias de usuario siguen un formato estándar: **«Como [usuario], quiero [objetivo], de forma que pueda [razón/beneficio]»**, y cumplen dos funciones fundamentales. La primera es para **ilustrar cómo se utilizarán los datos y las herramientas digitales en un escenario agrícola o político del mundo real**; y la segunda, **porque traducen cuestiones políticas de alto nivel en requisitos funcionales viables y medibles** para los desarrolladores de software y los equipos técnicos.

¿Cómo se elabora una historia de usuario? La historia de usuario debe ser **concisa** y **comunicar tres datos esenciales** al usuario final, sirviendo de puente entre los objetivos políticos y la implementación técnica.

1. Identificar al usuario y determinar **«a quién»** servirá la herramienta o función. Debe tratarse de un grupo específico de partes interesadas relacionadas con la PAC, por ejemplo, una autoridad de gestión, un organismo pagador o un analista de políticas medioambientales.
2. Definir el objetivo y especificar la acción que debe realizar el usuario. Esto es el **«qué»** y debe ser medible y estar directamente relacionado con una intervención, datos o herramienta digital de la PAC.
3. Por último, indicar el beneficio y explicar el valor o el resultado de alcanzar el objetivo. Este es el **«por qué»** y vincula la característica técnica con los objetivos generales de la PAC.

En el proyecto Tools4CAP, esta metodología ha favorecido la creación de **siete historias de usuario detalladas**, cada una de las cuales actúa como un protocolo sobre cómo las herramientas integradas responderán a las cuestiones políticas clave de los planes estratégicos de la PAC. Estas historias se centran estratégicamente en las dimensiones medioambientales y de sostenibilidad de la Política Agraria Común, traduciendo las ambiciones del Pacto Verde en requisitos digitales viables.

Salud del suelo

Uso de sensores IoT para supervisar las condiciones del suelo.

Pesticidas

Integración de FMIS y libros de granja digitales para el seguimiento de pesticidas.

Bienestar animal

Implementación de sistemas de información para la gestión del ganado (LMIS).

Alimentación sostenible y residuos

Uso de cadena de bloques para la trazabilidad de los alimentos.

Riego y agua

Integración de la teledetección, herramientas de seguimiento de sequías y análisis WEI+ para los indicadores de la PAC y los ODS.

Nutrientes

Empleo de la tecnología de tasa variable (VRT) y herramientas FaST.

Características del paisaje

Monitorización basada en observación terrestre de la biodiversidad y las características agroecológicas.

Las siete historias de usuario desarrolladas por el proyecto, cada una de las cuales aborda una cuestión política clave de la PAC

Historia de usuario: los plaguicidas y el caso práctico español

Alberto Gutiérrez

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL)

Como parte del proyecto Tools4CAP, el estudio de caso español se centró en la integración **de datos a nivel de explotación agrícola para supervisar el uso de plaguicidas**, en consonancia con el [objetivo del Pacto Verde de la Unión Europea de reducir tanto el riesgo como el uso de plaguicidas químicos](#). Para apoyar este objetivo, el ITACyL aplica la metodología de historias de usuario para capturar los requisitos funcionales para el desarrollo ágil de software.

El estudio aprovecha los sistemas de información para la gestión de explotaciones agrícolas, que ayudan a los agricultores en la toma de decisiones diarias y recopilan datos granulares sobre las prácticas agrícolas. Un componente clave es el Cuaderno de Campo Digital y el módulo del sistema de información para la gestión de explotaciones agrícolas (FMIS), que registra la aplicación de plaguicidas a nivel de campo. Una vez anonimizados y agregados, estos datos se convierten en una valiosa aportación para los modelos agroeconómicos, ayudando a los responsables políticos a evaluar el impacto de las estrategias de reducción de plaguicidas en el rendimiento de los cultivos y a orientar el diseño de las intervenciones de la PAC.

Actores implicados y su función

- Los agricultores, ya que desempeñan un papel central en esta historia de usuario, donde se espera que introduzcan manualmente en el FMIS/Cuaderno de Campo Digital la información sobre el tipo de cultivo, la parcela o parcelas y la superficie tratada, la enfermedad a controlar, el tipo y la dosis del producto y la fecha y hora de aplicación.
- Asesor/profesional, ya que la aplicación de plaguicidas debe ser prescrita por un asesor autorizado para garantizar el cumplimiento de las normas de gestión integrada de plagas.
- Experto en tecnología digital, donde la diferente naturaleza de las fuentes de datos, así como las diversas tecnologías que se necesitan para estimar el impacto real de las intervenciones del CSP, requieren personal especializado capaz de gestionar las API y las normas de interoperabilidad.

Tipos de datos implicados

- Datos de observación de la Tierra: el servicio [Copernicus Data Space Ecosystem](#), gestionado por la Agencia Espacial Europea.

- Iniciativas europeas: Centro Europeo de Datos sobre el Suelo ([ESDAC](#)) del CCI, Encuesta sobre el uso y la cobertura del suelo ([LUCAS](#)), Observatorio del Suelo de la UE ([EUSO](#)), DG AGRI: Red de Información Contable Agrícola (RICA)/[Red de Datos Sostenibles Agrícolas](#) (FSDN), conjunto de datos [de Eurostat sobre ventas de plaguicidas](#).
- Datos sobre maquinaria agrícola recopilados a través de diferentes sensores instalados en la maquinaria.
- Bases de datos administrativas: [Registro Nacional de Productos Fitosanitarios](#) y [Base de Datos de Plaguicidas de la UE](#).
- Registros públicos: base de datos de la UE de productos fitosanitarios autorizados (PPP), a la que se accede a través de una API para verificar el cumplimiento de los productos.

La historia de usuario resultante

La historia de usuario sirve como requisito funcional para los desarrolladores: *como autoridad de gestión de la PAC, quiero acceder y cruzar datos individualizados de los cuadernos digitales de explotación de los agricultores, de forma que pueda supervisar los avances hacia los objetivos nacionales de reducción de plaguicidas y evaluar la eficacia de intervenciones específicas de la PAC.*

El estudio de caso español ilustra cómo la innovación digital puede apoyar los planes estratégicos de la PAC transformando los datos individualizados a nivel de explotación agrícola en información útil. Sin embargo, la transición desde el proceso de recopilación de datos hasta el impacto de las políticas requiere una alineación estratégica, una coordinación institucional y una claridad normativa.

- Uno de los principales retos radica en la **fragmentación de la gobernanza**. Si bien el Cuaderno de Campo Digital define los datos que deben recopilarse en relación con el uso de plaguicidas, la integración de estos datos en los marcos de seguimiento a nivel nacional y de la UE depende de la coherencia de los flujos de datos entre los distintos agentes: personas agricultoras, equipos de asesoramiento, administraciones regionales e instituciones de la UE. Esto requiere no sólo **interoperabilidad técnica**, sino también **interoperabilidad institucional**.

- Las lecciones aprendidas de la aplicación de historias de usuarios en el caso de estudio ponen de relieve la necesidad de **una gobernanza de datos más adaptable**. El actual sistema de registro de plaguicidas suele excluir los cultivos menores debido al limitado interés comercial, lo que crea puntos ciegos en la supervisión. Para abordar esta cuestión se requieren mecanismos flexibles, como la incorporación de autorizaciones excepcionales o prácticas comunicadas por los agricultores que reflejen el uso real y garanticen la representatividad.
- Desde una perspectiva estratégica, el **Cuaderno de Campo Digital puede servir como un circuito de retroalimentación dentro del marco de rendimiento de la PAC**, vinculando las prácticas sobre el terreno con los indicadores medioambientales, para permitir

una recalibración dinámica de las intervenciones y apoyar la toma de decisiones basada en pruebas. Sin embargo, este potencial depende de que se resuelvan las barreras de usabilidad y se garantice que la recopilación de datos no se convierta en una carga burocrática adicional para los agricultores.

- Por último, la experiencia española subraya la **importancia de la participación de las partes interesadas**, como los sindicatos de agricultores, los expertos agrónomos y los proveedores de servicios digitales, no solo en el suministro de datos, sino también en el diseño y la validación del sistema. **Su aportación es esencial para garantizar que las herramientas digitales sean técnicamente sólidas y socialmente legítimas.**

Flujo paso a paso del diagrama de secuencia UML para el estudio de caso español sobre plaguicidas

Historia de usuario: la salud del suelo y el caso práctico italiano

Christian Schingo

ABACO Group

Christian Schingo, de ABACO, presentó cómo se está aplicando esta historia de usuario en el estudio de caso italiano mediante **la integración de sensores de campo y tecnologías del Internet de las cosas (IoT)**, lo que ofrece una **oportunidad transformadora para supervisar la salud del suelo en el marco de los planes**

estratégicos de la PAC. Dispositivos como los sensores de humedad, monitores de nutrientes y detectores de pH proporcionan datos en tiempo real y de alta resolución que no se pueden obtener a través de fuentes tradicionales. Esto permite una supervisión más precisa, oportuna y rentable de los indicadores de sostenibilidad.

Al automatizar la recopilación de datos y reducir la dependencia de las inspecciones manuales, los sistemas IoT mejoran la eficiencia operativa y permiten la detección temprana de la degradación del suelo, el agotamiento de los nutrientes y el estrés hídrico. Cuando se combinan con los Sistemas de Información Geográfica (SIG), estos flujos de datos ofrecen una visión espacial y temporal completa de las condiciones del suelo en todas las regiones.

La arquitectura técnica implica la transmisión de los datos de los sensores a los dispositivos de puerta de enlace, su preprocesamiento para garantizar su precisión y su intercambio seguro con bases de datos autorizadas. **A continuación, los evaluadores de políticas pueden acceder a paneles de control e informes para reportar las evaluaciones de cumplimiento y la planificación estratégica, mientras que los agricultores reciben comentarios personalizados a través de aplicaciones móviles o sistemas de información agrícolas.**

Este enfoque favorece la agricultura de precisión, mejora la eficiencia de los recursos y contribuye a objetivos medioambientales como la reducción de las emisiones y la mejora de la resiliencia del suelo. Sin embargo, su implementación satisfactoria requiere conocimientos agronómicos, una sólida gobernanza de los datos y sistemas fáciles de usar para garantizar su adopción y la pertinencia de las políticas.

Actores implicados y su función

- Los agricultores, ya que son los que implementan los dispositivos IoT en sus tierras para supervisar la salud del suelo.
- Proveedor de tecnología/experto: el sistema IoT recopila datos del suelo en tiempo real (por ejemplo,

humedad, pH, nutrientes...) mediante sensores. Los expertos (por ejemplo, operadores autorizados) participan en la instalación y el funcionamiento del hardware.

- Los responsables políticos utilizan los datos para evaluar y adaptar los planes estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC).

Tipos de datos implicados

- Datos de sensores: pH del suelo, niveles de nutrientes (N, P, K), contenido de humedad, temperatura del suelo, concentración de materia orgánica.
- Metadatos: datos de ubicación (coordenadas GPS), marcas de tiempo para la recopilación de datos, tipo de cultivo y prácticas agrícolas.
- Datos medioambientales: datos meteorológicos (temperatura, precipitación, humedad), registros de riego y consumo de agua.
- Datos administrativos: límites de las explotaciones agrícolas y patrones de uso del suelo, asignaciones de subvenciones de la PAC, datos de cumplimiento (por ejemplo, adhesión a las directrices de la PAC).

La historia de usuario resultante

En este caso, la historia del usuario podría desarrollarse de la siguiente manera: *Como autoridad de gestión de la PAC, quiero acceder a datos en tiempo real sobre la salud del suelo recopilados a través de sensores IoT e integrados en bases de datos administrativas, para poder evaluar el cumplimiento de los objetivos de la PAC relacionados con el suelo y respaldar ajustes basados en pruebas para las intervenciones estratégicas.*

Flujo paso a paso del diagrama de secuencia UML para el estudio de caso sobre la salud del suelo en Italia

Esta historia de usuario define la necesidad de **sistemas interoperables capaces de incluir los datos granulares basados en sensores**, como la humedad del suelo, el pH y la materia orgánica, y traducirlos en información útil para el seguimiento de la PAC. Permite el cálculo de indicadores clave, como el R.19PR (Mejora y protección de los suelos) y el I.11 (Mejora del secuestro de carbono), al permitir el seguimiento continuo de los parámetros de salud del suelo y su evolución a lo largo del tiempo.

Además, la integración de los datos del IoT en los sistemas administrativos autorizados por la PAC se ajusta a los requisitos de la GAEC 5 (prevención de la erosión) y la GAEC 6 (cobertura mínima del suelo), lo que ofrece un mecanismo sólido para **verificar el cumplimiento de las**

normas de condicionalidad. La transmisión segura de datos a través de API, utilizando protocolos como HTTPS y autenticación basada en tokens, garantiza el cumplimiento de los marcos de gobernanza de datos de la UE, incluidos el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva INSPIRE y la Ley de Gobernanza de Datos (DGA).

Al integrar esta funcionalidad en los flujos de trabajo de supervisión de la PAC, las autoridades de gestión pueden **avanzar hacia un modelo de evaluación más dinámico y basado en datos**, que admite la retroalimentación en tiempo real, la evaluación comparativa regional y la recalibración estratégica de las intervenciones relacionadas con el suelo.

Historia de usuario: riego y gestión del agua en el estudio de caso griego

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

La escasez de agua y la sequía son retos cada vez mayores en toda Europa, lo que requiere prácticas sostenibles de riego y gestión del agua. Esta historia de usuario se centra en la integración de datos climáticos históricos, datos meteorológicos en tiempo real, indicadores de sequía y registros de riego a nivel de explotación agrícola para supervisar el uso del agua. El objetivo es apoyar los planes estratégicos de la PAC (CAP-SP) en la consecución de los objetivos de sostenibilidad, garantizando una asignación eficiente de los recursos y mejorando la resiliencia climática en la agricultura.

Actors involved and their role

- Personas agricultoras, para supervisar y comunicar las prácticas de riego, incluyendo el momento y el volumen, utilizando herramientas FMI, sensores de riego, calendarios, etc.
- Proveedores de FMIS, que suministran la tecnología y las plataformas para registrar, procesar y analizar los datos de riego de los agricultores, facilitando la integración con fuentes de datos externas.
- Autoridades responsables del agua y agencias medioambientales, para proporcionar datos históricos sobre el clima en múltiples niveles, alertas de sequía y variables meteorológicas.
- Legisladores de la PAC, como usuarios finales que supervisan las variables basándose en consultas que dependen de la disponibilidad de datos del LPIS en una interfaz de usuario. Utilizan los datos obtenidos

para evaluar y ajustar la PAC SP y garantizar una mejor asignación de las fuentes de agua a nivel regional.

Implicado en tipos de datos

Datos medioambientales:

- Consumo de agua y patrones de riego del FMIS.
- Estimaciones de evapotranspiración (ET_0) a partir de productos de datos de observación de la Tierra (formato ráster). Cálculos de evapotranspiración (ET_0) a partir de sensores in situ (mediciones puntuales).
- Datos sobre sequías del Observatorio de Sequías de Copernicus (formato ráster).
- Datos climáticos históricos del conjunto de datos ECMWF ERA5-Land (formato ráster).
- Datos meteorológicos en tiempo real de proveedores meteorológicos abiertos (formato ráster).
- Datos del LPIS para la extrapolación de los datos in situ existentes a nivel regional.

Conocimientos externos:

- Valores típicos de las necesidades de riego por tipo de cultivo en la región.
- Valores históricos de las necesidades de riego por tipo de cultivo en la región.

La historia del usuario resultante

Al combinar los datos de riego a nivel de explotación agrícola (FMIS) con los registros climáticos históricos de

ERA5, los datos meteorológicos en tiempo real y los indicadores de sequía de Copernicus, las autoridades de la PAC pueden supervisar el uso del agua a múltiples escalas. **Esta integración permite calcular la demanda de agua de los cultivos y los indicadores de productividad del agua, desarrollar modelos de riego estacionales y mensuales** utilizando ET_0 , identificar los fenómenos extremos que justifican desviaciones de los objetivos de sostenibilidad y apoyar las estrategias regionales de riego durante las sequías, garantizando una asignación eficiente del agua.

La historia de usuario resultante podría ser: *Como legislador de la PAC, me gustaría estimar/calcular las necesidades de agua de riego en la zona NUTS3 xyz para 2023.*

El sistema resultante refuerza el cumplimiento de los indicadores de la PAC (R.22: uso sostenible del agua: porcentaje de tierras de regadío sujetas a compromisos; R.23PR: porcentaje de uso sostenible del agua de la superficie agrícola utilizada sujeta a compromisos subvencionados para mejorar el equilibrio hídrico; o I.17: reducción de la presión sobre las fuentes de agua), apoya la condicionalidad GAEC 4, se ajusta a la [Directiva Marco del Agua](#) y contribuye al [Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.4.2](#) de [Naciones Unidas](#) sobre la eficiencia hídrica. En última instancia, **mejora la resiliencia climática y promueve prácticas agrícolas sostenibles** en toda Europa.

Giorgos Charvalis presentó las [lecciones aprendidas de la aplicación de la historia de usuario sobre riego y gestión del agua a través de la herramienta de seguimiento de políticas](#) (PMT). El estudio de caso confirmó que la PMT es adaptable y capaz de generar resultados significativos a partir de conjuntos de datos abiertos e in situ. Esta adaptabilidad subrayó su relevancia para los seguros agrícolas y la evaluación de los riesgos climáticos, en estrecha consonancia con los objetivos de ELGA, la Organización Helénica de Seguros Agrícolas.

Los resultados demostraron que **métricas regionales como las prácticas de riego, el uso de plaguicidas y**

los rendimientos, pueden complementar los indicadores de resultados y productos de la PAC, lo que confirma la flexibilidad de la herramienta para integrar los datos de Observación de la Tierra, los datos a nivel de explotación agrícola y los datos abiertos para obtener información sobre las políticas regionales. El ejercicio mostró el **potencial de replicabilidad y personalización en diferentes regiones**, al tiempo que presentó el valor añadido de estas herramientas para las tareas de gestión de seguros y riesgos más allá del seguimiento tradicional de la PAC. Es importante señalar que el estudio de caso hizo hincapié en la **necesidad de una participación diversificada de las partes interesadas** y de ciclos de retroalimentación iterativos, y sugirió vías para la interoperabilidad con las bases de datos nacionales y la automatización de los flujos de datos.

Al mismo tiempo, **se identificaron diferentes limitaciones**. Durante el proceso, la disolución de la Autoridad de Pago de Grecia de la Política Agrícola Común generó inestabilidad institucional y debilitó la profundidad de los resultados. Esto también afectó al acceso a los datos, ya que la **falta de conjuntos de datos oficiales complementarios**, como el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), dificultó la validación a nivel político y suscitó incertidumbres sobre la escalabilidad cuando los conjuntos de datos están incompletos. Por último, cabe destacar que la herramienta se percibía a menudo como un proveedor de funciones más que como una solución de supervisión sistémica, lo que limitaba su peso político; y la carga administrativa y la limitada preparación digital desalentaban la colaboración formal, al tiempo que la ausencia de retroalimentación oficial reducía el peso de los resultados.

Estos retos subrayan la **importancia de contar con marcos institucionales estables, disponibilidad de datos exhaustivos y participación activa de las partes interesadas** para garantizar que las herramientas de monitorización, como la Herramienta de Control de Políticas, puedan alcanzar su pleno potencial en el apoyo a los planes estratégicos de la PAC y a los objetivos de sostenibilidad más amplios.

Flujo paso a paso del diagrama de secuencia UML para el estudio de caso griego sobre riego y gestión del agua

Conclusiones finales y puntos clave

El trabajo del módulo sobre **protocolos técnicos y directrices metodológicas** dio lugar a varias conclusiones sobre el futuro de la integración y la gobernanza de los datos en el marco de la PAC:

- El problema de la interoperabilidad de los datos debe abordarse mediante un enfoque combinado que satisfaga tanto los requisitos de los proveedores de soluciones TIC agroalimentarias como las necesidades específicas del seguimiento y la aplicación de la PAC. Por ejemplo, el futuro «Espacio Europeo Común de Datos Agrícolas» debería diseñarse de manera que sea viable para utilizar y recopilar los datos esenciales a nivel de explotación agrícola necesarios para la aplicación de la PAC.
- Existen múltiples mecanismos y semánticas de normalización de datos paralelos en los ámbitos de la agricultura, el medio ambiente y la alimentación. Se recomienda comenzar con esfuerzos de normalización sencillos, como el establecimiento de una taxonomía a escala de la UE para las estructuras de datos básicas (por ejemplo, tipos de cultivos, plagas/enfermedades, unidades de medida y etapas de crecimiento).
- Los resultados de los programas vinculados al intercambio de datos e interoperabilidad (como H2020

y Horizonte Europa) aún no se han integrado, o sólo lo han hecho de forma limitada, en los sistemas TIC de la agricultura comercial. Esto sugiere que los resultados son útiles, pero que actualmente **no existen obligaciones significativas ni beneficios claros** que obliguen a las partes interesadas a compartir estos datos. El futuro desarrollo del Espacio de Datos Agrícolas representa un paso adelante fundamental para subsanar esta deficiencia.

Nube de palabras resumiendo la sesión

- El mecanismo de interoperabilidad puede **aplicarse con éxito como una capa habilitadora** sobre los sistemas existentes (como el SIGC y los FMIS). No es necesario modificar de forma sustancial el funcionamiento interno de estos sistemas ya establecidos. Este enfoque **minimiza las perturbaciones** y maximiza la compatibilidad.
- La metodología de historias de usuario contribuye a establecer **un vínculo eficaz entre los objetivos**

políticos de alto nivel y los requisitos técnicos prácticos. Este enfoque es clave para garantizar que el desarrollo de herramientas digitales complejas se ajuste directamente a las necesidades y objetivos específicos de los usuarios finales, como las autoridades de gestión de la PAC y los organismos pagadores.

Próximos pasos

La sesión de formación de la Academia concluyó con una serie de próximos pasos, entre los que se incluye que los materiales de la reunión y el informe sobre los principales elementos debatidos estarán disponibles en la [página del evento](#) y en el [canal de YouTube](#).

Todas las presentaciones y grabaciones están disponibles en la [página del evento](#).

Participe en el proyecto [aquí](#).

O suscríbase al boletín informativo [aquí](#).

En breve se publicarán nuevos módulos de formación de la Academia [aquí](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

